

REFERÊNCIAS DOS DOCUMENTOS USADOS NA ANÁLISE DE CONTEÚDO

ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES (ACRL). **Framework for information literacy for higher education**, 2015. Disponível em:

<http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/infolit/framework1.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2021.

ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES (ACRL). **Information literacy competency standards for higher education**, 2000. Disponível em: <https://alair.ala.org/handle/11213/7668>. Acesso em: 18 jan. 2021.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. **Construção de mapas**: desenvolvendo competências em informação e comunicação. 2. ed. Bauru: Cá entre nós, 2007.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no Poder Judiciário e no Ministério Público. **Diário Oficial da União**: 20 ago. 2019. 2019a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/578d5640079e4b7cca5497137149fa7f.pdf>. Acesso em: 25 set. 2021.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Acordo de Cooperação Técnica CNJ nº 027/2019. Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, para os fins que especifica. **Diário Oficial da União**: 23 ago. 2019. 2019b.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Estratégia Nacional da Justiça Estadual 2021-2026**, 2021a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/estrategia-nacional-2021-2026-justica-estadual.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Estratégia Nacional da Justiça Eleitoral 2021-2026**, 2021b. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/estrategia-nacional-2021-2026-justica-eleitoral.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Letramento digital e a informatização do Judiciário. **Link CNJ**, 22 abr. 2022. 2022a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-DIH4hV70-E>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portaria nº 133, de 28 de setembro de 2018. Institui Comitê Interinstitucional destinado a proceder estudos e apresentar proposta de integração das metas do Poder Judiciário com as metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agenda 2030. **Diário Oficial da União**: 24 out. 2018. Disponível em:

<https://atos.cnj.jus.br/files/compilado140253202012105fd22a8dcabdd.pdf>.
Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 335, de 29 de setembro de 2020. Institui política pública para a governança e a gestão de processo judicial eletrônico. Integra os tribunais do país com a criação da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br. Mantém o sistema PJe como sistema de Processo Eletrônico prioritário do Conselho Nacional de Justiça. **Diário Oficial da União**: 30 set. 2020. 2020a. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original214359202110116164b01f70f93.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 395/2021, de 7 de junho de 2021. Institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário. **Diário Oficial da União**: 9 jun. 2021. 2021c. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3973>. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 455, de 27 de abril de 2022. Institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ), na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), para usuários externos. **Diário Oficial da União**: 2 maio 2022. 2022b. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original12475120220502626fd2f7911c7.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Manifesto Inova Ministério Público**, 24 set. 2021. 2021d. Disponível em: <http://manifestoinovaministeriopublico.escola.mpu.mp.br/>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria CNMP-PRESI nº 161, de 14 de outubro de 2021. Institui Grupo de Trabalho – Modelo de Atuação do Ministério Público e os desafios da Pós-Modernidade, com a finalidade de colher dados, elaborar estudos e promover ações voltadas ao aprimoramento da atuação institucional do Ministério Público no que tange à transformação digital dos serviços públicos e das atribuições de seus membros. **Diário Oficial da União**: 15 out. 2021. 2021e. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/8381>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria nº 05, de 29 de novembro de 2021. Institui Projeto de Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público no âmbito da Comissão de Planejamento Estratégico. **Diário Oficial da União**: 1 dez. 2021. 2021f. Disponível em: https://sei.cnmp.mp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=609564&id_orgao_publicacao=0. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Projeto Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público**

[imagem]. 2021g. Disponível em:
<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/2022/Imagem1.png>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Projeto Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público**, 2021h. Disponível em:
<https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-planejamento-estrategico/projeto-governanca-de-dados-e-transformacao-digital-no-ministerio-publico>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. **Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2021i]. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2021.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022. Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, **Diário Oficial da União**: 11 fev. 2022. 2022c. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm. Acesso em: 19 fev. 2022.

BRASIL. **Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950**. Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. 1950. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm. Acesso em: 12 out. 2021.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **A segurança é fato! O resto é boato**. 7 dez. 2021. 2021j. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/nucleo-de-enfrentamento-a-desinformacao>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Mapa Estratégico PETRE 2021-2026**. 2021k. Disponível em: https://www.tre-mg.jus.br/+++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-mg.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/arquivos-planejamento-estrategico/petre-2021-2026/mapa/@@download/file/MAPA.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Plano Estratégico Institucional 2021-2026**. 2021l. Disponível em: https://www.tre-mg.jus.br/+++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-mg.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/arquivos-planejamento-estrategico/petre-2021-2026/relatorio-petre-2021-2026/@@download/file/Relat%C3%B3rio%20PETRE%202021-2026.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Portaria da Presidência nº 245**, de 29 de julho de 2022. Dispõe temporariamente sobre as

atribuições das novas unidades criadas e/ou alteradas pela Resolução TRE-MG nº 1.218, de 13 de julho de 2022, que "Altera a estrutura orgânica do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e dá outras providências". 2022d. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/legislacao/portarias/arquivos-portaria-pre-2022/tre-mg-portaria-pre-no-245-de-29-de-julho-de-2022?SearchableText=PORTARIA%20PRE%20N%C2%BA%20245/2022>. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Portaria PRE nº 56/2022**, de 16 de março de 2022. Institui o Programa de Enfrentamento à Desinformação, de caráter permanente, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2022e. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/legislacao/portarias/arquivos-portaria-pre-2022/tre-mg-portaria-pre-no-056-de-16-de-marco-de-2022>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Portaria PRE nº 131/2020**, de 6 de agosto de 2020. Institui o Núcleo de Enfrentamento à Desinformação, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2020b. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/legislacao/portarias/arquivos-portarias-pre-2020/tre-mg-portaria-pre-131-2020-de-06-08-2020>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. **O que é desinformação? Como identificar?** 2021n. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/comunicacao/noticias/arquivos/cartilha-como-identificar-desinformacao>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. **Principais iniciativas em conjunto com o TSE.** 2022f. Disponível em: https://www.tre-mg.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-mg.jus.br/comunicacao/noticias/arquivos/apresentacao-programa-de-enfrentamento-a-desinformacao/@@download/file/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Programa%20de%20Enfrentamento%20%C3%A0%20Desinforma%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 02 – Leia até o fim**, 11 ago. 2020. 2020c. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RIIdYzhW1q2Y&list=PLZTvpKgjVX0x90tqJcMGwldKz7Qy2_wc5&index=2. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 04 – Informação Falsa**, 13 ago. 2020. 2020d. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wt7I4pd7ufw&list=PLZTvpKgjVX0x90tqJcMGwldKz7Qy2_wc5&index=4. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 07 – Confiança**, 15 ago. 2020. 2020e. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=n842Pwhe-mU&list=PLZTvpKgjVX0x90tqJcMGwldKz7Qy2_wc5&index=6. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 5 (Deepfake)**, 3 fev. 2020. 2020f. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CpErjFz3lkM>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Plano Estratégico: eleições 2022.** 2022g. Disponível em: <https://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/programa-permanente-de-enfrentamento-a-desinformacao-novo.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Portaria TSE nº 510, de 4 de agosto de 2021. Institui o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral e disciplina a sua execução. **Diário Oficial da União**: 6 ago. 2021. 2021o. Disponível em: <https://sintse.tse.jus.br/documentos/2021/Ago/6/diario-da-justica-eletronico-tse/portaria-no-510-de-4-de-agosto-de-2021-institui-o-programa-permanente-de-enfrentamento-a-desinformac>. Acesso em: 8 dez. 2021.

BUNDY, Alan (ed.). **Australian and New Zealand information literacy framework: principles, standards and practice.** 2. ed. Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, 2004. Disponível em: https://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/79068/anz-info-lit-policy.pdf. Acesso em: 13 jan. 2021.

CARTA DE MARÍLIA sobre competência em informação. **Unesp**, Marília, 2014. Disponível em: http://gicio.valentim.pro.br/data/documents/Carta_de_Marilia_Portugues_Final.pdf. Acesso em: 5 out. 2021.

CHAMBRE REGIONALE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CRESS PACA); LABORATOIRE D'ÉCONOMIE ET DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL (LEST-CNRS). **Guide de l'innovation sociale 2015**, 2015. Disponível em: <https://www.cresspaca.org/autres/innovation-sociale/guide-innovation-sociale-cress-paca-lest-cnrs>. Acesso em: 9 out. 2021.

COMISSÃO EUROPEIA. DIRETORIA GERAL PARA PESQUISA E INOVAÇÃO (EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION). GEORGHIOU, Luke. **A European ecosystem for social innovation.** European Commission: Publications Office, 2018. Disponível em: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/51734>. Acesso em: 15 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE ESTRASBURGO (STRASBOURG DECLARATION). European Economic and Social Committee, 2019. Disponível em: <https://www.eesc.europa.eu/en/strasbourg-declaration-2019>. Acesso em: 15 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE LISBOA (THE LISBON DECLARATION: SOCIAL INNOVATION AS A PATH TO A SUSTAINABLE, RESILIENT AND INCLUSIVE EUROPE). Social Innovation Community, 2018. Disponível em: https://www.siceurope.eu/sites/default/files/field/attachment/the_lisbon_social_innovation_declaration15.10_0.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA SI-DRIVE: Inovação Social em Ascensão (SI-DRIVE Policy Declaration: Social Innovation on the Rise – Challenges for a Future Innovation Policy). The Young Foundation, 2017. Disponível em: https://i3w7d2w8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/12/SI-DRIVE-D12_5-Policy-declaration-2017-final-002.pdf?x13049. Acesso em: 15 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE LYON sobre o acesso à informação e desenvolvimento. IFLA. 2014. Disponível em: <https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf>. Acesso em: 27 set. 2021.

DECLARAÇÃO DE VIENA (VIENNA DECLARATION). The Most Relevant Topics in Social Innovation Research. Resolução final. *In*: Conference "Challenge Social Innovation. Innovating Innovation by Research – 100 Years after Schumpeter", 2011. Disponível em: http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1320944810_vienna_declaration_final_en.pdf. Acesso em: 22 jan. 2022.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES (FEBAB). **Manifesto de Florianópolis sobre a competência em informação e as populações vulneráveis e minorias**. *In*: II Seminário Competência em informação: cenários e tendências, XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, jul. 2013. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/4554>. Acesso em: 25 set. 2021.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES (FEBAB). **Declaração de Maceió sobre competência em informação: cenários e tendências**. *In*: I Seminário sobre competência em informação, evento paralelo ao XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, Maceió, Alagoas, Brasil, ago. 2011. Disponível em: http://febab.org.br/declaracao_maceio.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

INSTITUT JEAN-BAPTISTE GODIN. L'innovation sociale, une synthèse. INSTITUT JEAN-BAPTISTE GODIN. *In*: **L'innovation sociale en pratiques solidaires**: emergence, approches, caractérisation, définition, évaluation. L'Institut Jean-Baptiste Godin: 2013, p. 95-99. Disponível em: https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201301_InstitutGodin_ISPratiquesSolidaires.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA). **Declaração de Havana** – 15 ações de competência em

informação/ ALFIN por um trabalho colaborativo e de criação de redes para o crescimento da competência em informação no contexto dos países ibero-americanos. *In*: Seminário “Lições Aprendidas em Programas de Competência em Informação na Ibero-américa”, Havana, Cuba, 2012. Disponível em: <https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/Declaration/Compet.Declara-de-Havana.2012.Portu-Brasil.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

MANIFESTO DE INOVAÇÃO SOCIAL DIGITAL (THE DIGITAL SOCIAL INNOVATION MANIFESTO), 2017. Disponível em: <https://www.dsimanifesto.eu/manifesto/index.html>. Acesso em: 15 out. 2022.

MANIFESTO PARA UMA INOVAÇÃO SOCIAL TRANSFORMADORA (MANIFESTO FOR TRANSFORMATIVE SOCIAL INNOVATION), 2017. Disponível em: <https://tsimanifesto.org/manifesto/>. Acesso em: 15 out. 2022.

MÉNDEZ ORTIZ, Edwin Leonardo. **Bateria de indicadores de innovación social**. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2017. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10656/7953>. Acesso em: 3 out. 2021.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria Conjunta nº 1391/PR/2022, de 16 de setembro de 2022. Regulamenta o uso de linguagem simples e de direito visual no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial da União**: 4 out. 2022a. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc13912022.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Central Lapidar. *In*: **Relatório de Gestão 2020-2022**, 2022b. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2020-2022/central-lapidar.htm#.Y0dlt3bMLIU>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **MPMG celebra Memorando de Entendimento com órgão da ONU para promover projetos de acesso à justiça e construção de sociedades inclusivas**. 31 jan. 2022. 2022c. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-celebra-memorando-de-entendimento-com-orgao-da-onu-para-promover-projetos-de-acesso-a-justica-e-construcao-de-sociedades-inclusivas.shtml>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Projetos em parceria com o PNUD Brasil e apresentação de tecnologia que moderniza a atuação do MPMG são temas da reunião do Fórum de CAOs**. 21 mar. 2022. 2022d. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/projetos-em-parceria-com-o-pnud-brasil-e-apresentacao-de-tecnologia-que-moderniza-a-atuacao-do-mpmg-sao-temas-da-reuniao-do-forum-de-caos-8A9480677F6E127B017FAE03236B7CF8-00.shtml>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria Conjunta nº 1337/PR/2022, de 23 de fevereiro de 2022. Regulamenta o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denominado de Unidade Avançada de Inovação em Laboratório do Tribunal – UAI-Lab. **Diário Oficial**: 24 fev. 2022. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc13372022.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **TJMG e TRF-6 lançam a Rede Mineira de Laboratórios de Inovação**. 4 out. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-e-jfmg-lancam-a-rede-mineira-de-laboratorios-de-inovacao-8ACC812583A077FE0183A4DF416E7278.htm#.Y0w2B3bMI2x>. Acesso em: 15 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Resolução PGJ nº 54, de 10 de outubro de 2022. Cria o Escritório de Integridade no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**, 11 out. 2022h. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/diariooficial/DO-20221011.PDF>. Acesso em: 15 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Resolução Conjunta PGJ Ouvidoria nº 01, de 10 de outubro de 2022**. Institui o canal especializado “Espaço Transparência, Integridade e *Compliance* na Administração Pública – ETICA” no âmbito da Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**, 11 out. 2022i. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/diariooficial/DO-20221011.PDF>. Acesso em: 15 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. UAI-Lab - Laboratório de Inovação. *In: Relatório de Gestão 2020-2022*, 2022j. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2020-2022/uai-lab-laboratorio-de-inovacao.htm#.Y0xirXbMI2w>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa de Integridade. *In: Relatório de Gestão 2020-2022*, 2022k. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2020-2022/programa-de-integridade.htm#.Y0xsNXbMI2w>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Projetos em parceria com o PNUD Brasil e apresentação de tecnologia que moderniza a atuação do MPMG são temas da reunião do Fórum de CAOs**. 21 mar. 2022l. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/projetos-em-parceria-com-o-pnud-brasil-e-apresentacao-de-tecnologia-que-moderniza-a-atuacao-do-mpmg-sao-temas-da-reuniao-do-forum-de-caos-8A9480677F6E127B017FAE03236B7CF8-00.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Bem-vindo ao Metaverso** – Promotoria 5G (Imagem). 2022m.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Código de Conduta**. Belo Horizonte: Coordenação de Mídia Impressa e Eletrônica / TJMG, 2021a. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A80BCE6791558D0017932465FED2914>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Espaço Lapidar concentra informações para gestão estratégica**: inaugurado na atual administração, setor auxilia tomada de decisões. 21 jul. 2021. 2021b. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/projetos-inovadores-bienio-2020-2022/espaco-lapidar-concentra-informacoes-para-gestao-estrategica.htm#>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – Plano Estratégico 2021-2026**. 2021c. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/data/files/8F/21/60/B5/AE17E710D68D45E75ECB08A8/Manual%20Referencial%20-%202021-2026%20-%20alt%2018.01.2022.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Programa Justiça Eficiente completa um ano**. 14 jul. 2021. 2021d. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/programa-justica-eficiente-completa-1-ano.htm#>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Virtualização acelera tramitação e promove economia**. 15 jul. 2021. 2021e. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/virtualizacao-acelera-tramitacao-e-promove-economia-8A80BCE67AA5E4AD017AABD651683960.htm#.Y2GVd-TMK3A>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Mapa Estratégico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais**. 2020a. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/conheca-o-mpmg/planejamento-institucional/planejamento-estrategico/mapa-estrategico.shtml>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Programa de Integridade do TJMG**. 2020b. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/programa-de-integridade.htm#.Y0wxLXbMI2y>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria nº 4715/PR/2020, de 10 de fevereiro de 2020. Institui o Código de Conduta do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**: 11 fev. 2020. 2020d. Disponível em:

<http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po47152020.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria nº 4724/PR/2020, de 13 de fevereiro de 2020. Institui o Laboratório de Ciência de Dados Jurídicos e Inteligência Artificial – LABCDJ. **Diário Oficial**: 14 fev. 2020. 2020e. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po47242020.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Plano Estratégico 2020-2029 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais**. 28 ago. 2020, 2020f. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/conheca-o-mpmg/planejamento-institucional/planejamento-estrategico/plano-estrategico.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa Capacidades Analíticas conquista Prêmio CNMP 2020. **Em Dia** – Boletim informativo do gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 18 nov. 2020. 2020g.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria da Presidência nº 4479/PR/2019, de 25 de junho de 2019. Constitui o Comitê de Integridade com o objetivo de aprimorar as medidas e as ações destinadas a promoverem a ética e o combate à corrupção, bem como para o desenvolvimento e implementação do Programa de Integridade do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**: 26 jun. 2019. 2019a. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po44792019.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Semana do MP**: MPMG lança ferramentas digitais que agilizam a análise de dados. 12 set. 2019. 2019b. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/semana-do-mp-mpmg-lanca-ferramentas-digitais-que-agilizam-a-analise-de-dados.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Plural – SEI**: 3 Anos Conjugando Saber, Direito e Tecnologia. 28 nov. 2019. 2019c. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/plural/edicao-21.htm#.Y2GSc-TMK3B>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. **O Judiciário**, 1997. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/o-tjmg/o-judiciario.htm#.Yiz3FHrMI2w>. Acesso em: 12 mar. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. **O que é**. 2021.

Disponível em: <http://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/o-que-e/>. Acesso em: 12 out. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD); MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Memorando de Entendimento entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG)**, de 28 de janeiro de 2022. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRASIL. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. 2016. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Agenda2030.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração do Milênio**, 2000. Disponível em: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/br/undp-br-declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

SOCIETY OF COLLEGE, NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES (SCONUL). **The SCONUL seven pillars of information literacy: core model for higher education**, 2011. Disponível em: <https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2021.

TARDIF, Carole. **Complémentarité, convergence et transversalité: la conceptualisation de l'innovation sociale au CRISES**. Montréal: Centre de Recherche sur Innovations Sociales (CRISES), 2005. Disponível em: <https://crises.uqam.ca/cahiers/et0513-complementarite-convergence-et-transversalite-la-conceptualisation-de-linnovation-sociale-au-crises/>. Acesso em: 24 out. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Riga recommendations on media and information literacy in a shifting media and information landscape**. *In*: Second European Media and Information Literacy Forum, Riga, Letônia, 2016. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/riga_recommendations_on_media_and_information_literacy.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Paris declaration on media and information literacy in the digital era**. *In*: First European Media and Information Literacy Forum, Paris, França, 2014. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/paris_mil_declaration_final.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Fez Declaration on media and information literacy**. *In*: International Forum on Media and Information Literacy (MIL), Fez, Marrocos, 2011. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Prague Declaration towards an information literate society**. *In*: Information Literacy Meeting of Experts, Praga, República Tcheca, set. 2003. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO); INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA). **The Moscow Declaration on media and information literacy**. *In*: Conference Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscou, Rússia, jun. 2012. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/Moscow_Declaration_on_MIL_eng.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO); INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA). **Beacons of the information society: The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning**, Alexandria, 2005. *In*: High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning, Alexandria, Egito, nov. 2005. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144820>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNIVERSIDADE FUMEC. **Resolução nº 002/2012**, de 16 de março de 2012. O Colegiado de Cursos da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de normatizar as atividades relacionadas ao Estágio Curricular do Curso de Graduação em Direito. Disponível em: http://www.fumec.br/files/6113/3276/0236/RESOLUO_002.2012_NormatizaAtiv.EstgioCurricularDireito.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.